

Fecha: 05 may. 2021

Fuente: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Sociales

Enlace: <https://sociales.unc.edu.ar/content/sociales-analiza-sus-capacidades-y-actividades-de-investigaci-n>

Sociales analiza sus capacidades y actividades de investigación

Con el fin de reconocer las capacidades institucionales, identificar vacancias y fortalecer las políticas de investigación, la Secretaría a cargo de la Dra. Liliana Córdoba continúa desarrollando un estudio de las capacidades y actividades de investigación y vinculación de la FCS.

Durante 2020, con el proceso de caracterización, inició una [nueva fase del estudio concretado en el Mapa de Investigación, Vinculación e Innovación de la FCS \(MIVI-FCS\)](#). Este mapa cuenta con tres líneas centrales de trabajo: 1) Política y gestión de la investigación, la vinculación y la innovación, 2) Producción científica, agendas de investigación y circulación del conocimiento, 3) Vinculación e innovaciones. Cada una de estas líneas busca indagar y profundizar sobre las dinámicas de la investigación en ciencias sociales propias de nuestra institución. El ejercicio de caracterización toma como marco temporal los años 2018-2019

Además del fortalecimiento de la política y la gestión de la investigación, el Mapa se constituye como una oportunidad para aportar en diferentes acciones e iniciativas, entre ellas:

- Análisis y reflexión sobre la situación y el rol de la investigación en nuestra comunidad académica.
- Identificación de temas, líneas de trabajo y equipos (existentes y vacantes).
- Disponibilidad de información sistematizada de utilidad para elegir temas de trabajos finales de grado y posgrado, y para el contacto con docentes que puedan acompañar dichos trabajos (dirección y codirección).
- Aportes para la actualización curricular de grado y posgrado.
- Intercambios con colegas para procesos de evaluación académica.
- Atención a demandas de actores y sectores sociales.
- Apoyo para la participación en convocatorias y conformación de grupos y redes.
- Mayor proyección y reconocimiento ante otras instituciones locales, nacionales e internacionales.

Este trabajo implica importantes esfuerzos institucionales y los resultados obtenidos serán un insumo importante para la gestión, no solo de la investigación sino también de las demás funciones de docencia y extensión. Además, el proyecto se ha constituido en un espacio de aprendizaje, puesto que está articulado con las becas de estímulo a la formación en proyectos institucionales.

La dirección del proyecto está a cargo de [Liliana Córdoba](#) y de [Andrés Echeverry-Mejía](#). Participaron como becarios en la primera etapa los/as estudiantes: Julieta Turconi, Héctor Sánchez, Mateo Servent, Federico Cruceño y Matías Parano. También son parte de esta iniciativa Analía Martínez y Emiliano Guilhe, nodocentes de la FCS.

La presentación de los resultados parciales fue realizada en diciembre de 2020 ante la decana María Inés Peralta, la Vicedecana Jaschele Burijovich y el equipo de gestión de la FCS. También fue presentado ante las/os coordinadoras/es de investigación de los centros e institutos (CEA, IIFAP, IPSIS, CIECS).

Está proyectado que el estudio concluya a finales del primer semestre del 2021 con la socialización de los resultados entre la comunidad académica de la FCS y otras instituciones.

Contacto: investigacion@fcs.unc.edu.ar

